

Une remarque préalable : cette note s'inscrit avant les nouvelles mesures prises pour diversifier le recrutement dans les classes préparatoires aux grandes écoles. À la rentrée 2007, 77 600 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Les effectifs des CPGE augmentent encore cette année à un rythme plus soutenu qu'en 2006 (+ 2,5 % contre + 1,8 %).

Les étudiants sont plus nombreux dans toutes les filières, surtout dans les classes économiques et commerciales. Néanmoins, par rapport au vivier des admis au baccalauréat, la part des entrants évolue peu : 9,5 % des bacheliers généraux ou technologiques de la session 2007 ont intégré une CPGE.

La proportion d'étudiants dans les établissements privés atteint 15,8 % à la rentrée 2007.

Quatre étudiants entrés en CPGE sur cinq poursuivent en seconde année. C'est dans la filière littéraire que les étudiants se réorientent le plus : 45 % quittent les classes préparatoires avant la seconde année.

Un quart des étudiants inscrits en seconde année redouble. C'est davantage le cas des étudiants des classes générales que ceux des classes technologiques.

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles

Croissance soutenue des effectifs à la rentrée 2007

À la rentrée 2007, la hausse des effectifs des étudiants inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)¹ se poursuit : le nombre d'élèves atteint 77 600 (+ 2,5 % par rapport à la rentrée 2006). Cette augmentation est plus importante que l'an dernier (+ 1,8 %) et s'inscrit dans la tendance de ces dernières années. Après un fléchissement à la fin des années 90, le nombre d'étudiants en classes préparatoires croît depuis la rentrée 2001 (+ 11,2 % des effectifs sur 2001-2007).

Augmentation des effectifs dans tous les secteurs et dans toutes les filières

Par rapport à la rentrée 2006, les effectifs augmentent davantage dans les classes du secteur privé (+ 5,6 %) que dans celles du secteur public (+ 1,1 %). La proportion d'étudiants dans les établissements privés atteint 15,8 % à la rentrée 2007 (tableaux 1 et 2). Les effectifs des trois filières (scientifique, économique et commerciale,

littéraire) s'accroissent, surtout ceux des classes économiques et commerciales qui connaissent une évolution sans précédent.

Dans ces classes, l'augmentation des effectifs est de 6,6 % en première année et de 7,9 % en seconde année. La hausse en première année provient essentiellement du dynamisme des préparations scientifiques et économiques. Celles-ci regroupent plus des trois quarts des effectifs de la filière et progressent respectivement de 5,8 % et 5,2 %. Ces évolutions sont cependant moins élevées qu'à la rentrée précédente (+ 6,6 % pour les préparations scientifiques et + 8,7 % pour les préparations économiques). La hausse est également forte (+ 25,5 %) dans la préparation économique et commerciale option technologique qui ne rassemble néanmoins que 770 étudiants.

Les évolutions de seconde année poursuivent celles constatées en première année en 2006 : augmentation dans toutes les voies, excepté dans les préparations technologiques.

¹ Sans les effectifs du ministère de l'Agriculture et de la Pêche (520 étudiants à la rentrée 2006).

TABLEAU 1 – Répartition des étudiants de classes préparatoires par filière et secteur en 2007-2008

Filières	Établissements publics		Établissements privés	
	Effectif	En %	Effectif	En %
Filière scientifique	41 356	86,4	6 495	13,6
Filière économique et commerciale	13 658	74,5	4 665	25,5
Filière littéraire	10 313	90,5	1 075	9,5
Total des effectifs des CPGE	65 327	84,2	12 235	15,8

Champ : France métropolitaine + DOM (sans les établissements sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche).

Source : MEN-DEPP Scolarité

TABLEAU 2 – Répartition des élèves de classes préparatoires par filière et année de préparation en 2007-2008

Voies de CPGE	Établissements publics			Établissements privés			Total général	Dont femmes		Évolution effectif CPGE 2007-2008/2006-2007
	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total		Effectif	%	
FILIÈRE SCIENTIFIQUE										
Première année										
MPSI (Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur)	6 685	293	6 978	1 418		1 418	8 396	2 142	26	1,9
PCSI (Physique, chimie et sciences de l'ingénieur)	7 239	140	7 379	1 192		1 192	8 571	2 601	30	2,2
PTSI (Physique, technologie et sciences de l'ingénieur)	2 339		2 339	498		498	2 837	348	12	1,4
BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre)	2 788		2 788	156		156	2 944	2 143	73	0,4
TSI (Technologie et sciences industrielles)	766		766	26		26	792	64	8	- 4,3
TPC (Technologie, physique et chimie)	66		66				66	27	41	22,2*
TB (Technologie et biologie)	86		86				86	50	58	3,6
ENS Cachan section C (Art et création industrielle)	48		48				48	38	79	- 4,0
Marine marchande				22		22	22	4	18	- 15,4*
Total première année	20 017	433	20 450	3 312		3 312	23 762	7 417	31	1,4
Seconde année										
MP-MP* (Mathématiques et physique)	5 364	180	5 544	884		884	6 428	1 659	26	0,8
PC-PC* (Physique et chimie)	4 672	59	4 731	732		732	5 463	1 914	35	0,0
PSI-PSI* (Physique et sciences de l'ingénieur)	4 308	125	4 433	903		903	5 336	1 009	19	2,1
PT-PT* (Physique et technologie)	2 218		2 218	476		476	2 694	297	11	3,1
BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre)	2 554		2 554	133		133	2 687	1 903	71	- 0,4
TSI (Technologie et sciences industrielles)	669		669	27		27	696	41	6	1,0
TPC (Technologie, physique et chimie)	28		28				28	12	43	- 9,7
TB (Technologie et biologie)	71		71				71	42	59	12,7
ATS (Adaptation pour technicien supérieur)	608		608	28		28	636	57	9	- 3,5
ENS Cachan section C (Art et création industrielle)	50		50				50	44	88	31,6*
Total seconde année	20 542	364	20 906	3 183		3 183	24 089	6 978	29	1,0
Total de la filière scientifique	40 559	797	41 356	6 495		6 495	47 851	14 395	30	1,2
FILIÈRE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE										
Première année										
Prépa. économiques et commerciales opt. Scientifique	3 314		3 314	1 000	22	1 022	4 336	2 235	52	5,8
Prépa. économiques et commerciales opt. Économique	2 290	136	2 426	1 365		1 365	3 791	2 166	57	5,2
Prépa. économiques et commerciales opt. Technologique	697		697	70		70	767	388	51	25,5
ENS Cachan section D1 (Économie et droit)	487		487				487	355	73	2,3
ENS Cachan section D2 (Économie et méthodes quantitatives de gestion)	546		546				546	283	52	4,6
Total première année	7 334	136	7 470	2 435	22	2 457	9 927	5 427	55	6,6
Seconde année										
Prépa. économiques et commerciales opt. Scientifique	2 837		2 837	888	24	912	3 749	1 899	51	7,3
Prépa. économiques et commerciales opt. Économique	1 847	96	1 943	1 256		1 256	3 199	1 834	57	9,1
Prépa. économiques et commerciales opt. Technologique	451		451	40		40	491	245	50	1,0
ENS Cachan section D1 (Économie et droit)	369		369				369	253	69	13,9
ENS Cachan section D2 (Économie et méthodes quantitatives de gestion)	439		439				439	223	51	27,2
ENS Cachan section D1 en 1 an (prépa pour STS)	93		93				93	72	77	- 16,2*
ENS Cachan section D2 en 1 an (prépa pour STS)	56		56				56	38	68	- 37,8*
Total seconde année	6 092	96	6 188	2 184	24	2 208	8 396	4 564	54	7,9
Total de la filière économique et commerciale	13 426	232	13 658	4 619	46	4 665	18 323	9 991	55	7,2
FILIÈRE LITTÉRAIRE										
Première année										
Lettres	5 245		5 245	427		427	5 672	4 360	77	- 2,1
Lettres et sciences sociales	589		589	262		262	851	566	67	- 1,8
École nationale des chartes	93		93				93	70	75	- 7,9
St-Cyr option lettres et sciences humaines		80	80				80	24	30	- 11,1
Total première année	5 927	80	6 007	689		689	6 696	5 020	75	- 2,3
Seconde année										
Lettres	1 481		1 481	167		167	1 648	1 265	77	11,0
Lettres ENS Fontenay – Saint-Cloud	2 242		2 242	95		95	2 337	1 813	78	5,3
Lettres et sciences sociales	437		437	124		124	561	367	65	- 2,6
École nationale des chartes	85		85				85	66	78	- 9,6
St-Cyr option lettres et sciences humaines		61	61				61	24	39	- 26,5*
Total seconde année	4 245	61	4 306	386		386	4 692	3 535	75	5,2
Total de la filière littéraire	10 172	141	10 313	1 075		1 075	11 388	8 555	75	0,7
Total des effectifs des CPGE	64 157	1 170	65 327	12 189	46	12 235	77 562	32 941	42	2,5

(*) La forte évolution des effectifs de la préparation en TPC résulte d'une variation de 12 étudiants seulement, celles des préparations post-STTS résultent d'évolutions de 28 et 24 étudiants. Les effectifs de la voie « Marine marchande » ont diminué de 4 étudiants, ceux de « ENS section C » ont augmenté de 12 élèves. Enfin, le nombre d'étudiants de la voie St-Cyr option lettres et sciences humaines en seconde année a évolué de 22 étudiants.

Champ : France métropolitaine + DOM (sans les établissements sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche)

Source : MEN-DEPP Scolarité

En particulier, le nombre d'étudiants de la voie « ENS Cachan section D2 » en seconde année progresse de 27,2 %.

L'augmentation de 1,2 % du nombre total d'étudiants en CPGE scientifiques résulte notamment de celles des voies « Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur » (MPSI, 8 400 étudiants), « Physique, chimie et sciences de l'ingénieur » (PCSI, 8 600 étudiants), « Physique, technologie et sciences de l'ingénieur » (PTSI, 2 800 étudiants) et « Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre » (BCPST, 2 900 étudiants) qui regroupent 91,5 % de l'effectif de la filière scientifique en première année. La voie PCSI connaît l'augmentation la plus importante : le nombre d'étudiants s'accroît de 2,2 %.

Enfin, malgré la chute de 2,3 % du nombre d'étudiants en première année de la filière littéraire, les effectifs totaux de cette filière croissent de 0,7 % cette année. Les voies de seconde année « Lettres » et « Lettres ENS Fontenay – Saint-Cloud », contingents les plus importants de la filière littéraire en seconde année, s'accroissent respectivement de 11,0 % et 5,3 % et atteignent 1 600 et 2 300 étudiants.

Le taux de féminisation en CPGE n'évolue pas par rapport à l'an dernier : il s'élève à 42 %. Les classes littéraires restent les plus féminisées (75 %) alors que les femmes représentent moins du tiers des effectifs dans la filière scientifique. Les voies de la filière économique et commerciale sont plus proches de la parité : le taux de féminisation y est de 55 %.

Répartition des établissements

Hormis les établissements sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, les étudiants de classes préparatoires se répartissent dans 390 lycées et 11 établissements d'enseignement supérieur, de secteurs public (311), privé sous contrat (77) ou hors contrat (13). Les CPGE sont principalement sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale ou de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (394 au total) mais aussi d'autres ministères comme ceux de l'Agriculture et de la Pêche (13 non compris dans cette étude), de la Défense (6) ou de l'Industrie (1). Les établissements disposant de classes préparatoires sont implantés dans 80 départements de France métropolitaine et d'outre-mer.

La proportion des entrants en CPGE en 2007 parmi les bacheliers évolue peu

Au total, 9,5 % des bacheliers généraux ou technologiques de la session 2007 ont intégré une CPGE en première année (graphique 1). Cette proportion augmente de 0,3 point par rapport à l'an dernier. Les parts des bacheliers généraux et technologiques atteignent respectivement 13,3 % et 1,3 % en 2007. Ces évolutions sont à mettre en regard de celles des effectifs de bacheliers : la session 2007 se caractérise par une hausse des admis

GRAPHIQUE 1 – Évolution de la part de nouveaux bacheliers généraux et technologiques entrant en CPGE

Source : MEN-DEPP Scolarité

au bac général (+ 1,1 point) et au bac technologique (+ 2,3 points). Ainsi, les effectifs de nouveaux bacheliers généraux et technologiques entrant en CPGE ont augmenté, mais dans une moindre proportion que le nombre d'étudiants reçus au baccalauréat.

Quatre étudiants de première année sur cinq s'inscrivent en seconde année

Sur les 36 600 étudiants qui sont inscrits en première année de classes préparatoires² en 2005-2006, près de 80 % d'entre eux continuent en seconde année à la rentrée suivante. Sauf exception, la première année de classe préparatoire ne peut pas être redoublée. Ainsi, 24 % intègrent une grande école, abandonnent ou se

Les classes préparatoires aux études supérieures (CPES)

Mises en place à titre expérimental depuis la rentrée 2006, les classes préparatoires aux études supérieures (CPES) accueillent cette année une centaine de bacheliers généraux issus de milieux défavorisés.

Cette expérimentation, à l'initiative des établissements, s'inscrit dans le cadre de la charte pour l'égalité des chances dans l'accès aux formations d'excellence (circulaire n° 2005-148 du 22 août 2005 parue au *Bulletin officiel* de l'éducation nationale n° 36 du 6 octobre 2005).

Dans cette Note, les CPES ont été exclues.

réorientent vers d'autres filières de l'enseignement supérieur au cours ou à la fin de l'année³ (tableau 3). La part d'étudiants qui se réorientent en fin de première année varie selon la filière considérée et selon la voie suivie (MPSI, PCSI, Lettres...). Ainsi, 18 % des étudiants de la filière économique et commerciale quittent les classes préparatoires en cours ou à l'issue de la première année. Dans cette filière, la proportion dans la voie « Économique et commerciale option scientifique » – classes qui comptent le plus grand nombre d'étudiants – est moindre : 15 % des étudiants de cette voie se réorientent (tableau 4). En revanche, un étudiant en CPGE sur trois qui prépare le concours à l'ENS Cachan en

². Dans les établissements publics ou privés sous contrat et sous tutelle de ministères autres que ceux de l'Agriculture et de la Pêche ou de la Défense.

³. Le système d'information ne permet pas de distinguer ces différentes orientations.

TABLEAU 3 – Suivi sur trois ans des étudiants entrés en première année de CPGE en 2005

	Effectifs des étudiants entrants à la rentrée 2005	Répartition des étudiants à la rentrée 2006 (%)		Répartition des étudiants à la rentrée 2007 (%)	
		Sortants CPGE (*)	Inscrits en seconde année	Sortants CPGE (**)	Redoublent la seconde année
Filière scientifique	22 060	20	80	64	36
Filière économique et commerciale	8 074	18	82	91	9
Filière littéraire	6 490	45	55	73	27
Ensemble	36 224	24	76	71	29

(*) Les sortants de CPGE désignent les étudiants qui quittent les classes préparatoires pour s'orienter vers d'autres filières de l'enseignement supérieur ou pour intégrer une grande école. (Le système d'information ne permet pas de distinguer ces orientations).

(**) Proportions des nouveaux inscrits en seconde année. Par exemple, 64 % des étudiants inscrits en seconde année en filière scientifique quittent les CPGE, soit 64 % de 80 % = 52 % des 22 060 étudiants inscrits en première année en filière scientifique en 2005.

Champ : public + privé sous contrat - Tout ministère de tutelle sauf ceux de l'Agriculture et de la Pêche, et de la Défense France métropolitaine + DOM (soit 98 % de l'effectif total des inscrits en CPGE). Les voies ATS, ENS Cachan D1 et D2 en un an (prépa post-STS) ont été exclues.

Source : MEN-DEPP Scolarité

TABLEAU 4 – Choix de l'orientation en seconde année des étudiants entrés en CPGE en 2005-2006 (en %)

Filière	Sortants CPGE* (%)	Poursuivent en seconde année (%)	Détail par voies
Filière scientifique			
MPSI	18	82	MP (42 %), MP* (18 %), PSI (12 %), PSI* (8 %), autres (2 %)
PCSI	21	79	PSI (19 %), PSI* (10 %), PC (30 %), PC* (20 %)
PTSI	20	80	PT (61 %), PT* (17 %), autres (2 %)
BCPST	27	73	BCPST (73 %)
TSI	24	76	TSI (76 %)
TPC	36	64	TPC (58 %), autres (6 %)
TB	42	58	TB (57 %), autres (1 %)
ENSC	27	73	ENSC (73 %)
Filière économique et commerciale			
ECS	15	85	ECS (83 %), autres (2 %)
ECE	19	81	ECE (80 %), autres (1 %)
ECT	22	78	ECT (78 %)
ENS D1	26	74	ENS D1 (73 %), autres (1 %)
ENS D2	28	72	ENS D2 (63 %), autres (9 %)
Filière littéraire			
Lettres	45	55	Lettres (21 %), Lettres ENS Fontenay – Saint-Cloud (32 %), autres (2 %)
LSS	41	59	Lettres et sciences sociales (55 %), autres (4 %)
ENC	39	61	ENC (58 %), autres (3 %)

(*) Les sortants de CPGE désignent les étudiants qui quittent les classes préparatoires pour s'orienter vers d'autres filières de l'enseignement supérieur ou pour intégrer une grande école (le système d'information ne permet pas de distinguer ces orientations).

Champ : public + privé sous contrat - Tout ministère de tutelle sauf ceux de l'Agriculture et de la Pêche et de la Défense - France métropolitaine + DOM (soit 98 % de l'effectif total des inscrits en CPGE).

Source : MEN-DEPP Scolarité

« économie et méthodes » ne poursuit pas ses études en seconde année de CPGE (540 étudiants sont concernés).

Dans la filière littéraire, 45 % des étudiants quittent les classes préparatoires au cours ou à la fin de la première année. Chaque voie de la filière littéraire présente un taux de sortie prématurée sensiblement supérieur à ceux des voies des autres filières : un peu moins d'un étudiant sur deux de la voie « Lettres (A/L) » – contingent le plus important de la filière littéraire – ne poursuit pas en « khâgne » en seconde année.

Un élève sur cinq de la filière scientifique se réoriente avant la seconde année. En particulier, 21 % des étudiants de la voie PCSI quittent les classes de CPGE au cours ou à la fin de la première année. Les étudiants des préparations technologiques⁴, 4,0 % des effectifs de première année de CPGE en 2005, se réorientent

plus fréquemment que ceux des voies générales. En particulier, 22 % des étudiants en préparations économiques et commerciales ne poursuivent pas en seconde année.

Un quart des étudiants de seconde année redouble

À la rentrée 2007, 29 % des étudiants de seconde année de CPGE redoublent. C'est dans la filière scientifique que cette pratique est la plus répandue : un étudiant sur trois se réinscrit en seconde année. Les étudiants se réinscrivent le plus souvent (37 %) dans la voie « Physique et chimie » (PC) (*graphique 2*). Les élèves des classes « étoilées », qui préparent principalement aux carrières de l'enseignement supérieur, de la recherche et des grands

corps techniques de l'État (« MP* », « PC* », « PSI* » et « PT* »), redoublent moins fréquemment que ceux des autres voies de la filière scientifique (différence de 4 points en moyenne).

Dans la filière économique et commerciale, seulement 9 % des étudiants redoublent la seconde année (*graphique 3*). Trois étudiants sur cinq de la voie « ENS Cachan section D2 en un an » se réinscrivent en seconde année de CPGE.

Un quart des élèves de la filière littéraire redouble sa seconde année (*graphique 4*). Le taux de redoublement dans chaque voie de cette filière est proche de cette proportion.

4. Les voies technologiques sont composées de TSI, TPC, TB, EN Cachan section C et des préparations économiques et commerciales option technologique. Ces voies recrutent quasi-exclusivement des bacheliers technologiques.

GRAPHIQUE 2 – Proportion d'étudiants en seconde année de CPGE scientifiques qui redoublent à la rentrée 2007 (en %)

Source : MEN-DEPP Scolarité

GRAPHIQUE 3 – Proportion d'étudiants en seconde année de CPGE économiques et commerciales qui redoublent à la rentrée 2007 (en %)

Source : MEN-DEPP Scolarité

GRAPHIQUE 4 – Proportion d'étudiants en seconde année de CPGE littéraires qui redoublent à la rentrée 2007

Source : MEN-DEPP Scolarité

Les étudiants des classes technologiques (« Physique et technologie » avec ou sans étoile (PT ou PT*), « Technologie et sciences industrielles » (TSI), TPC, « Technologie et biologie » (TB), ENS Cachan C et la voie « Économique et commerciale option technologie ») redoublent moins fréquemment leur seconde année que ceux des classes générales.

Au total, parmi les étudiants entrant en première année de CPGE en 2005-2006, 22 % redoublent la seconde année à la rentrée 2007. Cette part s'élève à 15 % dans la filière littéraire et 7 % dans les classes économiques et commerciales. Enfin, presque un étudiant sur quatre qui entre en première année dans une voie scientifique redoublera sa seconde année dans l'espoir d'intégrer l'école de son choix.

Adrien Pons, DEPP C1

Pour en savoir plus

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles – Année 2006-2007 », *Note d'Information* 07.37 MEN-DEPP, octobre 2007.

« Résultats provisoires du baccalauréat – France métropolitaine et DOM – Session de juin 2007 », *Note d'Information* 07.35 MEN-DEPP, juillet 2007.

« Que sont devenus les bacheliers 2002 trois ans après l'obtention du bac ? », *Note d'Information* 06.29, MEN-DEPP, décembre 2006.

Les classes préparatoires aux grandes écoles – Évolution sur vingt-cinq ans, Les Dossiers, n° 146, MEN-DPD, décembre 2003.

www.education.gouv.fr

Source et définitions

Les résultats présentés proviennent du système d'information Scolarité. Ils concernent les établissements publics et privés sous tutelle de ministères autre que celui de l'Agriculture et de la Pêche. Ce ministère interroge lui-même ses écoles et communique plus tardivement ses résultats à la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.

Cette Note s'appuie également sur le système d'information Océan qui recense les élèves inscrits aux examens du baccalauréat.

Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur. Elles sont réparties en trois filières :

– les classes économiques et commerciales préparent aux écoles supérieures de commerce et de gestion, au groupe des écoles nationales d'économie et de statistique et aux Écoles normales supérieures ;

– les classes littéraires préparent aux Écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion, au groupe des écoles nationales d'économie et de statistique et aux instituts d'études politiques ;

– les classes scientifiques conduisent aux écoles d'ingénieurs, aux Écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.

Chaque filière est découpée en voies : 18 en première année et 27 en seconde année. La voie de seconde année « Préparations supérieures post-BTS » n'apparaît pas dans cette Note car elle est spécifique au ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Les classes préparatoires recrutent uniquement parmi les bacheliers généraux et technologiques. À la rentrée 2007, les classes de première année comptent 95,6 % de bacheliers généraux et 4,4 % de bacheliers technologiques.